

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIV TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGIZIRLIGI

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI
“BUXGALTERIYA HISOBI” KAFEDRASI

“BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT:
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO
STANDARTLARIGA MUVOFIQLASHTIRISH,
RAQAMLASHTIRISH VA TARAQQIY ETTIRISH
MASALALARI”

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIV-AMALIV KONFERENSIYA

MATERIALLARI TO‘PLAMI

(2024 yil 15-may)

SAMARQAND

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGIZIRLIGI**

**SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI**

“BUXGALTERIYA HISOBI” KAFEDRASI

**“BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT: MOLIYAVIY
HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA
MUVOFIQLASHTIRISH, RAQAMLASHTIRISH VA TARAQQIY
ETTIRISH MASALALARI”**

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

MATERIALLARI TO‘PLAMI

(2024 yil 15-may)

SAMARQAND – 2024

UO'K: 657.22

T 71

KBK: 65.052

“Buxgalteriya hisobi va audit: moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiqlashtirish, raqamlashtirish va taraqqiy ettirish masalalari”. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. 2024-yil 15-may kuni. Samarqand, SamISI, 2024. 262 – bet.

i.f.d., professor S.N.Tashnazarovning umumiy taxriri ostida

Nashr uchun mas’ullar:

- 1. D.X.Aslanova- i.f.f.d., professor**
- 2. S.N.Tashnazarov – i.f.d., professor**
- 3. D.J.Pashaxadjayeva – PhD, dosent**

To’plovchi va nashrga tayyorlovchi: G.Djumayeva – Assistent

Sahifalovchi: G. Djumayeva

An’anaviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallarida yangi O’zbekistonda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini (MHXS) jadal joriy qilish va tashkil etish, Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida korxonalarda aktivlar, majburiyatlar, xususiy kapital, daromadlar va xarajatlarni tan olish va baholash hamda moliyaviy hisobotda aks ettirish, auditni xalqaro standartlar asosida tashkil etish va o’tkazishning tashkiliy dastaklari hamda metodologik masalalari, xizmat ko’rsatish tarmoqlari iqtisodiyotini rivojlantirish hamda iqtisodiy tahlil, moliya, sug’urta, soliqqa tortish, investitsiya va bank sohalarini xalqaro standartlar asosida tashkil etish va rivojlantirish masalalari yoritilgan. To’plamda MHXSlariga o’tish borasida erishilgan natijalar tahlil qilinib, biznes sub’ektlarida, jumladan tijorat banklari, sug’urta tashkilotlari va boshqa korxonalarda xalqaro standartlarni muvoffaqiyatli joriy qilish bo’yicha xulosa va takliflar keltirilgan. MHXSlarini joriy qilish bo’yicha metodologik tartiblar hamda MHXS asosida moliyaviy hisobot formatlari, hisob siyosati, schyotlar rejasining tuzish borasidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar ma’suldir. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to’g’ri kelmasligi mumkin

ISBN: 978-9910-720-22-2

© Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2024.

© “STEP-SEL” MChJ nashriyoti, 2024.

<i>Ташназарова Д.С. Кенджаева З.М.</i>	Совершенствование учета нематериальных активов	146
<i>Ro'ziboyev Z.T.</i>	Хо'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va ularni to'g'ri hisobga olish zaruriyati	150
<i>Jabbarova Ch.A.</i>	Корхоналарда мажбуриятлари халқаро стандартлар асосида тан оlish va baholash	154
<i>Рахмонкулов А.</i>	Хўжалик юртиувчи субъектларда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш зарурияти ва аҳамияти	158
<i>Эшонкулов А.Қ.</i>	Корхоналарда пул оқими тугрисидаги ҳисобот шаклини молиявий бухгалтерия жадваллари асосида кўриб чиқиш	161
<i>Икрамова Х.Р.</i>	Преимущества применения системы «стандарт-кост» в управление производственными затратами	166
<i>Умарова Ш.К.</i>	Корхоналар молиявий фаолияти моҳиятининг замонавий талқинлари	170
<i>Ташназарова Д.С. Қудратов Ж.А.</i>	Формирование организационно-методической основе анализа финансовой отчетности по международным стандартам (IFRS) финансовой отчетности	174
<i>Юсупова Ф.</i>	Даромадлар ва харажатлар молиявий натижаларнинг асосий кўрсаткичлари сифатидаги тавсифи	177
<i>Сатторов Т.Т.</i>	Теоретические основы применения лекарственных средств в субъектах отрасли фармацевтики: международные и национальные аспекты	183
<i>Эшонкулов А.Қ.</i>	Корхоналарда пул оқимлари тўғрисидаги ҳисоботни такомиллаштириш	187
<i>Djumayeva G.A.</i>	Ijara hisobining dolzarbligi va unga nazariy asoslarda berilgan ta'riflar	191
II-SHO'BA INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH VA O'TKAZISHNING TASHKILIIY DASTAKLARI HAMDA METODOLOGIK MASALALARI		

Кўпгина корхоналар жуда катта миқдордаги пул оқимларига ега бўлиб, бу операцион фаолиятдан пул оқимларини таҳлил қилиш ва таснифлашни жуда қийинлаштиради. Дедуксия тамойилига кўра, енг самарали усул бухгалтерия ҳисобида акс еттирилган суммаларни асос қилиб олишдир.

Манбалар:

1. Ўзбекистон Республикаси “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида” Қонуни(янги таҳрири), ЎРҚ №404- сон,2016 йил 13 апрел, “Халқ сўзи”газетасининг 2016 йил 14 апрелдаги 73 (6508)- сони.

2. Ўзбекистон Республикаси “Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари” тўплами, Т.: ЎзБАМА,- 2008 й.

3. Тулаходжаева М.М. Финансовая отчетност в соответствии с МСФО.ввв.норма.уз.

4. Грей С., Нидлз Б. Финансовый учет: Глобальный подход. М.: Издательство Волтерс Клувер, 2006.

5. Панков Д.А. Анализ хозяйственной деятельности. - М.: ООО «Новое знание», 2003.

6. Ковалев В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы. -М.: Финансы и статистика, 2004.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ «СТАНДАРТ-КОСТ» В УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ

Икрамова Хилола Ровшан қизи

базовый докторант,

Ташкентский государственный экономический университет

+998998875858, mrsikramova@gmail.com

Аннотация: Эффективность управленческого учета в экономических субъектах основывается на своевременном получении необходимой для этого информации. Управленческий учет фокусируется на планировании расходов, ценообразовании и диверсификации, распределении ресурсов и контролем над расходами. В местных организациях чаще всего применяется расчет полной и сокращенной себестоимости продукции, что в свою очередь не дает развернутой картины в плане расходов, что препятствует принятию эффективных управленческих решений. Для получения более прозрачной информации в части затрат на производство более успешными являются нормативный метод и метод «Стандарт-кост». В сравнении с нормативным методом, система «Стандарт-кост» дает более детальную информацию по элементам затрат и представляет более глубокий анализ причин несоответствия фактических расходов и плановых нормативов.

Ключевые слова: *управленческий учет, производственные затраты, расходы, нормативный метод, нормативные показатели, метод «Стандарт-кост».*

Особую роль в эффективности бизнеса играют разные направления управленческого учета, такие как бюджетирование, ассортиментная политика и ценообразование, правильное распределение ресурсов, но основным этапом является правильное распределение затрат, что подразумевает параллельное уменьшение нерезультативных расходов и повышения финансовых результатов. Иными словами, данный метод регулирования заключается в постоянном контроле над снижением затрат, которые не приносят желаемого эффекта, во всех структурных подразделениях, чтобы в дальнейшем инвестировать освобожденные ресурсы в инновационные технологии, которые в дальнейшем увеличат рыночную стоимость экономического субъекта.

Целью данного метода служит эффективное пользование ограниченными ресурсами, которые включают в себя: природный, человеческий и финансовый капитал. В данном случае информация о затратах является максимально ценной, так как все основывается на принципе рациональности, где затраты минимизируются, а польза максимизируется.

Себестоимость произведенной продукции регулируется Положением «О составе затрат и формировании себестоимости...»⁷⁴ по таким показателям, как материальные затраты, оплата труда и отчисления на социальные нужды, амортизация производственного оборудования, а также прочие затраты. На законодательном уровне не регулируется какие именно расходы входят в состав себестоимости из соображений экономической эффективности, что в свою очередь не исключает риск возникновения нерациональных трат. Управленческий персонал организации в большинстве случаев мало заинтересован в снижении затрат на производство, если получаемый ими материальный доход не зависит от этого.

В управлении затратами распространены методы расчета по полной и фактической себестоимости продукции. При использовании второго метода учитываются затраты, которые имели место быть в прошлом и составляют основу для калькуляции фактической себестоимости и доход от реализации одной единицы продукции, а в дальнейшем и себестоимость реализованной продукции и прибыль. В плане оперативности при ведении учета затрат на предприятии этот метод является оптимальным⁷⁵. Несмотря на то, что этот метод отличается своей простотой, он несовершенен отсутствием контроля над различиями в количестве и цене запланированных и использованных ресурсов и невозможностью определить источники данных отклонений в целях управления над ними. По причине того, что затраты рассчитываются в конце отчетного периода, это не дает возможности вовремя принять меры дабы направить ресурсы в более эффективном русле.

На практике применяется также и нормативный метод учета затрат и основывается на установленных нормах затрат, которые позволяют

⁷⁴ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 05.02.1999 г. № 54 «Об утверждении положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов»

⁷⁵ Воронова Е.Ю. Калькулирование себестоимости по целевым затратам (метод таргет-костинг)// Аудиторские ведомости. 2014. №9. С. 83-96.

планирование, нормирование и контроль. По данному методу учет ведется по нормам, отклонениям от норм и их изменениями. Планирование предусматривает расчет четырех основных нормативов: идеальные, базовые, достижимые и текущие⁷⁶.

Применение данного метода предусматривает тесную взаимосвязь с организацией циклов производства. Для успеха использования данного метода важно соблюдение нижеперечисленных условий:

- формирование нормативных калькуляций, основанных на строгих нормах для отдельных видов ресурсов;
- создание первичной документации, в целях установления затрат по нормам и по факту;
- проведение анализа собранных данных для принятия своевременных управленческих решений вследствие контроля над формированием себестоимости произведенной продукции по подразделению, по процессу, месту возникновения затрат и предприятию в целом⁷⁷.

К ограничению при выборе данного метода учета относится повышенная загруженность работами, связанными с потребностью организации процедур по отражению затрат как в пределах норм, так и по отклонениям от них. При анализе перспектив данного метода была выявлена низкая степень прозрачности данных по отклонению фактической себестоимости от нормативных показателей, входящих в состав нормативной себестоимости. Процесс управления в данном случае ограничен трудностями, возникающими при установлении отклонений от норм и причин их возникновения.

В зарубежной практике, в противовес нормативному методу чаще встречается применения методики «стандарт-кост», который отличается по расчетам отклонений и выявления их источников. Несмотря на замурдренность метода, которая проявляется в поиске отклонений по отдельным элементам, а не продукции в целом, скоротечность развития информационных технологий делает детальный анализ затрат действительным.

Нормативный метод уступает методу «Стандарт-кост» возможностью:

- контроля над затратами сопоставлением фактических значений и нормативных расчетов;
- обнаружения и анализа источников отклонений от норм по шести основным элементам (количество и цена основных материалов, производительность и ставка оплаты труда, переменные и постоянные общепроизводственные расходы)⁷⁸.

Построение методики «Стандарт-кост» осуществляется в установленном порядке. В первую очередь устанавливаются нормативные показатели по

⁷⁶ Терехова В.А. Современные методологические принципы применения нормативного метода учета затрат в международной практике // Все для бухгалтера. 2011. №10. С. 20-25.

⁷⁷ Сорокина Вера Викторовна Практическое применение системы "Стандарт-кост" в попроцессном производстве // Хуманитарни Балкански изследвания. 2019. №2 (4).

⁷⁸ Гаршина В.С. Взаимодействие нормативного метода калькулирования себестоимости и метода «Стандарт-кост» производственного предприятия// Материалы IX Ежегодной Международной научно-практической конференции; Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 2017. С.133-139.

использованию ресурсов в натуральном количестве, зачастую это идеальные показатели. Затем делается калькуляция стоимости натурального ресурса по нормативным ценам. Далее на основе нормативной стоимости составляется калькуляционная каточка на единицу продукции и на основе расчетов составляется план выпуска продукции. Весь процесс завершается сравнением фактических показателей с установленными нормативами и рассчитываются отклонения, которые нужно отразить на счетах бухгалтерского учета.

По полученным в результате сравнительного анализа отклонениям, отнесенным на отдельные элементы затрат, устанавливаются источники таковых. Причины могут иметь и противоречивое влияние, например, отклонения по объему материалов, возможно, зависят от оправданной высокой стоимостью качественного сырья, а высокая заработная плата персонала обуславливается высокой квалификацией и производительностью работников. В таком раскладе отклонения, положительно влияющие на один элемент, отрицательно влияют на показатели другого и благодаря анализу причин таковых в перспективе увеличивается эффективность принятых менеджментом решений.

Использованная литература:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 05.02.1999 г. № 54 «Об утверждении положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов»

2. Воронова Е.Ю. Калькулирование себестоимости по целевым затратам (метод таргет-костинг)// Аудиторские ведомости. 2014. №9. С. 83-96.

3. Терехова В.А. Современные методологические принципы применения нормативного метода учета затрат в международной практике //Все для бухгалтера. 2011. №10. С. 20-25.

4. Сорокина Вера Викторовна Практическое применение системы "Стандарт-кост" в попроцессном производстве // Хуманитарни Балкански изследвания. 2019. №2 (4).

5. Гаршина В.С. Взаимодействие нормативного метода калькулирования себестоимости и метода «Стандарт-кост» производственного предприятия// Материалы IX Ежегодной Международной научно-практической конференции; Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 2017. С.133-139.